

Systematic Method for Using Clash Matrices in BIM Infrastructure Projects

Guilherme Guignone

Collaborate Engenharia, Brasil, guilhermecguignone@gmail.com

Resumo

A detecção e o tratamento de interferências entre elementos de diferentes disciplinas representam etapas fundamentais no controle da qualidade de modelos BIM. Apesar de sua importância, o processo ainda é frequentemente conduzido de maneira informal e sem critérios técnicos padronizados, sobretudo em projetos de infraestrutura. Este artigo propõe um método sistematizado para a utilização de matrizes de clash em projetos de infraestrutura. Serão apresentados critérios de priorização e de boas práticas no uso de matrizes de clash, bem como diretrizes para aprovação de interferências para estruturação de relatórios de controle de qualidade. Serão também apresentados os resultados do uso do método em um projeto real de infraestrutura aeroportuária. O objetivo é fornecer um método que contribua para a melhoria da qualidade dos projetos e para a maturidade do uso do BIM no setor de infraestrutura.

Keywords: BIM; Clash Matrix; Infrastructure.

DOI: [10.5281/zenodo.18462247](https://doi.org/10.5281/zenodo.18462247)

1. Introdução

A garantia da qualidade dos modelos BIM em projetos de engenharia requer a definição criteriosa de procedimentos prévios que possibilitem a efetiva materialização dos benefícios inerentes à adoção da metodologia BIM. Esses procedimentos devem ser estabelecidos antes do início da execução da construção, de modo a criar parâmetros claros e verificáveis para o controle da informação e para a avaliação da consistência dos modelos ao longo do desenvolvimento do projeto. Nesse contexto, a utilização da Matriz de Clash configura-se como uma prática metodológica consolidada, uma vez que viabiliza a padronização das análises, a realização de comparações consistentes, a mensuração do desempenho dos modelos e o aprimoramento da tomada de decisão com maior precisão.

O presente estudo tem por objetivo apresentar um conjunto de recomendações para a concepção da estratégia de garantia da qualidade de modelos BIM e para a elaboração e a aplicação de matrizes de clash, abordando regras de classificação e critérios de aprovação de interferências, com foco no setor de infraestrutura. A abordagem proposta apresenta aplicabilidade tanto em tipologias construtivas de edificações, quanto em obras lineares, como estradas.

Segundo Toledo *et al.* (2009), o termo infraestrutura engloba uma ampla gama de obras civis, embora, no contexto do BIM, costume excluir edificações. De forma abrangente, o setor compreende infraestrutura de transportes, que inclui estradas, pontes, túneis, aeroportos e portos; infraestrutura de energia, que envolve plantas de geração hidrelétrica, nuclear, eólica, térmica e solar; infraestrutura de utilidades, como redes de água, gás, esgoto, drenagem e comunicação; e infraestrutura ambiental, como represas, diques e açudes. Em determinados segmentos, como na infraestrutura aeroportuária, observa-se a coexistência de demandas tanto de edificações, quanto de obras de infraestrutura, o que reforça a necessidade de métodos capazes de atender a diferentes tipologias construtivas.

A estrutura deste artigo contempla a conceituação e a relevância da detecção de interferências no contexto do BIM, seguida da abordagem sobre a garantia da qualidade dos modelos, da descrição do processo de concepção e execução de uma Matriz de Clash, da apresentação do método proposto para sua utilização e, por fim, das discussões e considerações resultantes da análise.

2. Desenvolvimento

2.1. O que é detecção de interferências

Na metodologia *Building Information Modeling* (BIM), detecção de interferências (*clash detection*) é o processo automatizado de identificar conflitos espaciais ou geométricos entre elementos construtivos de um modelo digital, geralmente quando modelos de diferentes disciplinas são integrados em um modelo federado. Tais conflitos ocorrem quando dois ou mais elementos ocupam simultaneamente o mesmo espaço físico de forma incompatível, podendo gerar retrabalho, atrasos e aumento de custos se não corrigidos ainda na fase de projeto (Häußler & Borrmann; 2020).

Estudos demonstram o uso do processo de detecção de interferências incorporando estratégias personalizadas para adaptar aos usos BIM e às características do objeto do Contrato. No estudo de Pärn *et al.* (2018), a detecção de interferências foi empregada para compreender a origem e calcular a probabilidade de ocorrência de conflitos entre sistemas de instalações prediais e elementos estruturais. Utilizando funções de densidade e distribuição de probabilidade, o objetivo foi prever futuros “clashes” e classificar aqueles de alta prioridade, auxiliando na estimativa de tempo e recursos necessários para integração de projetos e propondo estratégias de mitigação no contexto da construção digital. Hu *et al.* (2019) buscaram aprimorar a detecção de interferências por meio do desenvolvimento de uma *Component Dependent Network*, que considera relações espaciais e contextuais entre componentes. A técnica foi utilizada para não apenas identificar conflitos, mas também agrupar interferências relacionadas, eliminar duplicidades e priorizar correções, aumentando a precisão e relevância dos relatórios de coordenação. Já Häußler e Borrmann (2020) aplicaram a detecção de interferências como parte de um sistema integrado de garantia da qualidade em projetos de infraestrutura ferroviária. Nesse caso, o procedimento foi incorporado a verificações tridimensionais e de sequenciamento (4D), associando-o a parâmetros semânticos e quantitativos, com o objetivo de identificar sistematicamente erros de modelagem e assegurar a consistência entre

o modelo geométrico, o planejamento e a estimativa de custos. Em outro estudo, Hu *et al.* (2023) utilizaram a detecção de interferências como etapa inicial na predição de quais componentes deveriam ser modificados durante o processo de resolução de conflitos. Com base em redes neurais convolucionais em grafos e no contexto das interferências, filtraram-se os conflitos irrelevantes e apoiou-se a decisão sobre quais elementos alterar, levando em conta relações espaciais e de conexão entre os componentes. Por fim, Li *et al.* (2025) propuseram um método proativo para evitar interferências em projetos de armaduras de concreto armado, utilizando redes neurais gráficas explicáveis e técnicas de recomendação de projeto. Nesse caso, a detecção de interferências foi incorporada à fase de concepção para diagnosticar e classificar conflitos como solucionáveis ou não, permitindo ajustes ainda no projeto, garantindo conformidade com códigos normativos e otimizando o arranjo das armaduras.

2.2. O que é Garantia da Qualidade de Modelos BIM

A Garantia da Qualidade (Quality Assurance, QA) em modelos BIM é entendida como um conjunto de processos estruturados que visam assegurar, de forma preventiva, a precisão, a consistência e a conformidade dos modelos digitais com os requisitos do projeto. Tais processos envolvem controle rigoroso dos fluxos de trabalho, aplicação de padrões e documentação de procedimentos, para evitar erros, atrasos e retrabalho (Solibri, 2022). Além disso, a QA em BIM compreende verificações sistemáticas ao longo das etapas de modelagem para garantir que os modelos atendam aos critérios definidos, fortalecendo a eficiência e a tomada de decisão (Revizto, 2024). De acordo com Lee (2024) e Stein (2024) a Garantia da Qualidade (Quality Assurance, QA) em modelo BIM consiste em um conjunto sistemático de processos para assegurar que os modelos digitais sejam precisos, consistentes, completos e aderentes aos requisitos do projeto e às normas aplicáveis. Esses processos incluem verificações regulares, validação de dados geométricos e não geométricos, aplicação de *checklist* padronizados e a detecção de conflitos (*clash detection*), com o objetivo de prevenir erros, retrabalho, atrasos e prejuízos financeiros ao longo do ciclo de vida do projeto. Essa abordagem proativa fortalece a comunicação entre *stakeholders* e sustenta decisões mais assertivas (Lee, 2024; Stein, 2024). De todas as inconsistências possíveis de serem identificadas, aquelas mais difíceis de serem controladas, em função de suas elevadas ocorrências e da necessidade de definição de premissas que precisam ser estabelecidas, são os conflitos entre componentes geométricos. Este uso é listado como obrigatório no Brasil de ser entregue desde o ano de 2021 em contratos de projetos de engenharia em que a Administração Pública Federal esteja envolvida, de acordo com o Decreto Federal Brasileiro 10.306 (2020). Para a entrega efetiva do uso BIM detecção de interferências - que os relatórios de interferências produzidos gerem reais benefícios para a construção - é necessária a concepção e estruturação de processos sistematizados. Neste contexto, a elaboração de uma Matriz de Clash desponta como uma das relevantes ferramentas.

2.3. Como conceber e executar uma Matriz de Clash?

Uma Matriz de Clash é uma tabela com cruzamentos entre disciplinas onde podemos, a partir dela, obter uma sequência de execução de detecções de interferências (*clash detections*). Primeiramente, é definida uma hierarquia de flexibilização entre disciplinas, ou seja, aquelas disciplinas posicionadas na base da pirâmide possuem menor potencial de flexibilização e as posicionadas mais próximas ao cume, maiores. A Matriz de Detecção de Interferências (*Clash Detection Matrix*) é uma ferramenta utilizada no contexto BIM que organiza os conflitos detectados por meio de uma tabela hierárquica, facilitando a gestão da coordenação entre disciplinas, a priorização dos clashes e a atribuição de responsabilidades para resolução (Revizto, 2024; BIM Track, 2018). Além disso, ela padroniza procedimentos, melhora a avaliação de performance, apoia decisões e assegura que os modelos estejam em conformidade com os critérios estabelecidos no Plano de Execução BIM (BIM Corner, 2023). Embora amplamente utilizada na coordenação BIM, a matriz de clash não possui, na literatura, atribuição de autoria única ou origem claramente definida, sendo fruto da evolução de práticas de coordenação e de procedimentos de *clash detection* em ambientes BIM. Inicialmente, o primeiro passo para a execução de uma Matriz de Clash é conceber a prioridade de

flexibilização entre disciplinas de projeto. A seguir um exemplo para projetos de edificações (Figura 1).

Figura 1 - Pirâmide de hierarquia entre disciplinas de projeto. Fonte: Autor, 2025.

De acordo com a Figura 1, podemos identificar a seguinte situação: temos na base da pirâmide as disciplinas que apresentam a menor possibilidade de flexibilização e, caminhando para o pico da pirâmide, o potencial de flexibilização é reduzido. Exemplo, se houver um conflito entre as disciplinas de arquitetura, de estruturas e a de sistemas mecânicos a disciplina que deverá ser modificada é a de sistemas mecânicos, em função, dentre outros motivos, dos custos e dos esforços necessários para alteração desta disciplina. Entretanto, se houver um conflito entre sistemas mecânicos e sistemas hidrossanitários, deverá ser flexibilizada a disciplina de sistemas hidrossanitários, pois sistemas mecânicos costumam apresentar componentes com dimensões maiores, que apresentam maiores restrições de espaço e proporcionam maiores impactos em sua alteração. Caso haja interferências entre as disciplinas de sistemas hidrossanitários e de sistemas elétricos, a de sistemas elétricos deverá ser alterada, em função de, na maioria das vezes, apresentar componentes contemplando menores dimensões e, por motivo mais determinante, pelo fato de que a disciplina de instalações hidrossanitárias possui componentes atrelados a espaços específicos do empreendimento (banheiros, cozinhas..) com pouca flexibilidade de alteração de suas posições no todo do empreendimento. Construída a pirâmide, deverá se pensar qual é a ordem de avaliação de detecção de conflitos entre disciplinas. Todas as vezes que se realizarem as análises, deverá ser considerada a mesma ordem. Isso é importante para que seja garantida a qualidade das análises, passando-se por todos os elementos essenciais e para que se possa criar um rito padronizado e conhecido que possa produzir uma avaliação do desempenho do processo. Para projetos de edificações a matriz poderá se comportar da seguinte maneira:

Tabela 1 – Matriz de Clash para projetos de edificações.

	Coluna 1 – Arquitetura	Coluna 2 – Estruturas	Coluna 3 – Sistemas mecânicos	Coluna 4 – Hidrossanitário	Coluna 5 – Instalações elétricas e Sistema de proteção contra incêndio
Linha 1 – Arquitetura	1	3	5	8	12
Linha 2 – Estruturas		<u>2</u>	6	9	13
Linha 3 – Sistemas mecânicos			<u>4</u>	10	14
Linha 4 – Hidrossanitário				<u>7</u>	15
Linha 5 – Instalações elétricas e Sistema de proteção contra incêndio					<u>11</u>

Fonte: Autoria própria, 2025.

Tem-se nas colunas e nas linhas à esquerda as disciplinas do Projeto. Na primeira análise, tem-se

arquitetura e estruturas (coluna 2). A segunda análise, coluna 3, arquitetura, estruturas e sistemas mecânicos, da seguinte forma:

Tabela 2 – Matriz de Clash para projetos de edificações.

Arquitetura	Sistemas Mecânicos
Estruturas	Sistemas Mecânicos

Fonte: Autoria própria, 2025.

Assim, poderá ser utilizada uma ferramenta tecnológica de verificação de modelos (por exemplo: software Navisworks – Autodesk) para fazer o Teste 1: Arquitetura x Sistemas Mecânicos e, na sequência, o Teste 2 estruturas e Sistemas mecânicos. Entretanto, pode-se ainda realizar análises específicas entre as disciplinas, por exemplo: desmembrando a coluna 3, conforme demonstrado.

Tabela 3 – Matriz de Clash para projetos de edificações – coluna 3 – desmembrada

Arquitetura - Paredes	Sistemas Mecânicos
Arquitetura - Forros	Sistemas Mecânicos
Arquitetura - Coberturas	Sistemas Mecânicos
Arquitetura - Esquadrias	Sistemas Mecânicos
Arquitetura - Estruturas	Sistemas Mecânicos
Arquitetura - Pilares	Sistemas Mecânicos
Arquitetura - Lajes	Sistemas Mecânicos
Arquitetura - Vigas	Sistemas Mecânicos

Fonte: Autoria própria, 2025.

3. Método: uso de Matriz de Clash em Projetos de Infraestrutura

O conhecimento acerca do uso de Matriz de Clash em projetos de edificações não é algo novo, já foi estudado e aplicado em estudos de casos, segundo o Estado da Arte. Entretanto, nota-se uma lacuna de aplicações de Matrizes de Clash para Projetos de Infraestrutura. Pensando nesta demanda, este artigo apresenta algumas propostas a fim de orientar os passos do planejador da estratégia BIM do Projeto a ser materializada no Plano de Execução BIM. Não se pretende propor algo estático e definitivo para qualquer tipo de projeto de infraestrutura, mas sim apresentar algumas soluções possíveis. Assim, como em projetos de edificações, o passo inicial é o mesmo: pensar em uma hierarquia de disciplinas. Face ao exposto, tem-se, conforme a Figura 2, a seguinte sugestão aplicável a projetos de infraestrutura de estradas.

Figura 2 – Árvore de hierarquia entre disciplinas de projetos de infraestrutura. Fonte: Autor, 2025

No caso analisado, identificam-se as disciplinas de Projeto Geométrico, Terraplenagem e Pavimentação como os elementos estruturadores do processo de concepção e compatibilização do empreendimento. Essas disciplinas constituem o núcleo rígido do projeto, apresentando menor

possibilidade de flexibilização, uma vez que envolvem definições fundamentais de traçado, atendimento a exigências normativas e implicações diretas em custos significativos das soluções adotadas. Aspectos como volumes de corte e aterro, conformação do terreno e escolha dos sistemas de pavimentação possuem forte interdependência e impacto sobre a viabilidade técnica e econômica da infraestrutura. Assim, eventuais ajustes em disciplinas subsequentes — por exemplo, na drenagem — devem tomar como referência inicial as soluções estabelecidas para geometria, terraplenagem e pavimentação. Tal hierarquia técnica busca preservar a coerência global do projeto e evitar retrabalhos decorrentes de alterações em disciplinas de maior rigidez conceitual. Contudo, é importante salientar que essa sequência pode variar conforme as características específicas de cada empreendimento. A definição da estratégia de projeto depende de múltiplos fatores, como condições de execução, economicidade, eficiência operacional dos sistemas, e até mesmo da adoção de premissas metodológicas baseadas em Lean Construction, que privilegiam o fluxo contínuo e a eliminação de desperdícios. Em um nível subsequente da hierarquia, situam-se as disciplinas de Sistemas de Redes de Esgoto e Abastecimento de Água, que apresentam maior grau de flexibilidade em comparação às disciplinas estruturantes. Essa característica decorre, sobretudo, da natureza linear e modular dessas redes, cujos componentes podem ser ajustados com menor impacto financeiro e construtivo. Assim, desvios de traçado ou readequações de caminhamento em redes coletoras de esgoto ou de distribuição de água configuram soluções tecnicamente viáveis para compatibilização entre disciplinas. No topo da pirâmide hierárquica encontram-se as disciplinas de Instalações Elétricas e de Sinalização, caracterizadas por dimensões reduzidas de seus elementos e pela possibilidade de soluções acima do solo, o que lhes confere o maior potencial de flexibilização dentro do conjunto de projetos. Ainda assim, há casos em que estruturas associadas a pórticos de sinalização viária interferem no caminhamento de instalações subterrâneas. Nesses cenários, recomenda-se a previsão de elementos estruturais que distribuam adequadamente os esforços no solo, assegurando a integridade e o funcionamento seguro das redes. Com base na pirâmide de hierarquia entre disciplinas de projetos de infraestrutura apresentada na Figura 2, é possível desmembrar o sistema em níveis progressivos de rigidez e flexibilidade, permitindo compreender de forma mais clara as interdependências técnicas e as prioridades de coordenação entre as especialidades. Essa estrutura hierárquica serve, portanto, como instrumento metodológico para orientar a tomada de decisão e otimizar o processo de compatibilização em ambientes colaborativos de modelagem BIM.

Tabela 4 – Matriz de Clash para projetos de infraestrutura

	Linha 1 – Geometria e Pavimentação	Linha 2 – Drenagem	Linha 3 – Sistemas de redes de esgoto e de água	Linha 4 – Instalações elétricas e eletrônicas	Linha 5 – Sinalização
Linha 1 – Geometria e Pavimentação	1	3	5	8	12
Linha 2 – Drenagem		<u>2</u>	6	9	13
Linha 3 – Sistemas de redes de esgoto e de água			<u>4</u>	10	14
Linha 4 – Instalações elétricas e eletrônicas				<u>7</u>	15
Linha 5 – Sinalização					<u>11</u>

Fonte: Autoria própria, 2025.

Na segunda coluna, podemos realizar a detecção de interferências das disciplinas de projeto geométrico, de pavimentação e de drenagem (nesse exercício fictício excluí a de terraplenagem). A estrutura ficaria assim:

Tabela 5 – Matriz de Clash para projetos de infraestrutura – coluna 2

Geometria e Pavimentação	Drenagem
--------------------------	----------

Fonte: Autoria própria, 2025.

Na coluna 3 teríamos:

Tabela 6 – Matriz de Clash para projetos de infraestrutura – coluna 3

Geometria e Pavimentação	Sistemas de redes de esgoto e de água
Drenagem	Sistemas de redes de esgoto e de água

Fonte: Autoria própria, 2025.

Para a coluna 3, teríamos uma proposta de desmembramento que poderia ser:

Tabela 7 – Matriz de Clash para projetos de infraestrutura – coluna 3 desmembrada

Geometria – Faixa de rolamento de veículos	Sistemas de redes de esgoto e de água
Geometria – Fillets	Sistemas de redes de esgoto e de água
Geometria – Interseções	Sistemas de redes de esgoto e de água
Pavimento – Leito	Sistemas de redes de esgoto e de água
Pavimento – Reforço do subleito	Sistemas de redes de esgoto e de água
Pavimento – Sub-base	Sistemas de redes de esgoto e de água
Pavimento – Base	Sistemas de redes de esgoto e de água
Pavimento – Revestimento	Sistemas de redes de esgoto e de água
Drenagem – Galeria	Sistemas de redes de esgoto e de água
Drenagem – Dutos de canalização	Sistemas de redes de esgoto e de água
Drenagem – Poços de visita	Sistemas de redes de esgoto e de água

Fonte: Autoria própria, 2025.

Entretanto, como ressaltado, a concepção da árvore de hierarquia entre disciplinas e Matriz de Clash poderá variar em cada Projeto. Neste contexto, apresenta-se também uma outra opção:

Figura 3 – Matriz de Clash para projetos de infraestrutura. Fonte: Autor, 2025

Neste caso, a prioridade é a disciplina de terraplenagem, onde envolvem maiores custos de corte e de aterro e, em seguida, a de drenagem por contemplar soluções que envolvem grandes alterações e repercussões/impactos nas disciplinas. A geometria poderia ser ajustada para atender às melhores definições. Com a adoção de uma Matriz de Clash é possível, em etapas pré-definidas no cronograma do Projeto, avaliar o desempenho do processo, ou seja, se está havendo uma melhoria no processo de controle da qualidade dos modelos BIM sob a ótica das análises de interferência entre disciplinas.

A estratégia para o Projeto, prevista no Plano de Execução BIM (PEB), deve contemplar um modelo de coordenação que assegure a garantia da qualidade dos modelos BIM. O modelo de coordenação adotado compreende, essencialmente, a atuação dos Modeladores BIM e Responsáveis Técnicos de Disciplinas, dos Líderes BIM de Disciplinas — responsáveis pela gestão das informações de suas respectivas áreas —, do Coordenador de Projeto e do Coordenador BIM. O Coordenador de Projeto é o responsável por gerenciar as demandas relacionadas às soluções de engenharia, garantindo a coerência técnica das decisões adotadas. Após o alcance de maturidade no processo de compatibilização dos projetos e das soluções de engenharia, é realizada a primeira Reunião de Coordenação BIM. Essa reunião é conduzida pelo Coordenador BIM e conta com a participação do Coordenador de Projeto e dos Líderes BIM de Disciplinas designados. O Coordenador BIM deve receber os modelos disciplinares até dois dias antes da reunião, realizar o processo de validação dos modelos com base em seu checklist e conduzir o ciclo de detecção de interferências. Esse ciclo envolve etapas como definição da estratégia, preparação dos modelos, federação, detecção, análise e filtragem dos resultados, além da liderança das reuniões de coordenação. Devem ser elaborados e mantidos dois documentos principais: o Plano de Execução BIM (PEB) e o Relatório de Qualidade dos Modelos BIM. Este último deve registrar a estratégia definida para assegurar a qualidade dos modelos, bem como os resultados parciais e finais obtidos durante a sua aplicação. A garantia da qualidade deve ser compreendida como um macroprocesso que engloba diferentes procedimentos de verificação e validação. Nesse contexto, o processo de detecção de interferências constitui uma de suas etapas fundamentais. Para tanto, devem ser utilizadas ferramentas apropriadas, entre as quais se destaca a Matriz de Clash, que permite a sistematização e o controle objetivo das análises de compatibilização dos modelos BIM.

Figura 4 – Esquema gráfico do processo de verificação da garantia da qualidade de modelos BIM. Fonte: Autor, 2025

4. Sugestão de regras de classificação e de aprovação de interferências com o uso de Matriz de Clash para Projetos em BIM

A seguir, são apresentados alguns possíveis conflitos que podem ser identificados em projetos BIM, bem como os critérios e ações padronizadas que podem ser adotados para sua resolução. Essas regras são aplicáveis a projetos de edificações, projetos de infraestrutura rodoviária e empreendimentos que envolvam tipologias construtivas mistas, conforme detalhado anteriormente

neste artigo. O primeiro exemplo refere-se à análise de interferências entre as disciplinas de estruturas e de sistemas mecânicos. A disciplina de sistemas mecânicos, por sua natureza, envolve componentes de dimensões consideráveis, o que frequentemente resulta em conflitos com elementos estruturais. Conforme ilustrado na Figura 5, observa-se um caso de interferência entre um duto vertical de ar-condicionado e uma laje. Diante dessa situação, deve-se avaliar a solução mais adequada, optando pela correção do modelo ou pela aprovação da condição existente, com base em critérios previamente definidos no processo de coordenação. Nesse caso, deve-se avaliar a solução a ser realizada, corrigir o modelo ou aprovar a situação atual baseada em critérios previamente definidos. Nesse caso, como o duto apresenta dimensões significativas, a redução de elemento estrutural, onde há passagem do duto, poderá comprometer o quantitativo estimado, logo é necessário executar a furação no modelo. Outro argumento é que o elemento estrutural deverá prever, em nível de projeto, os rasgos, pois é necessário conceber as armações necessárias. Sendo assim, podemos organizar os casos que serão demonstrados, como: a) disciplinas objeto de análise; b) possível interferência encontrada; c) solução a ser executada e d) motivação.

Situação 1 – Figura 5; a) Disciplinas objeto de análise: Disciplina a – Estruturas x Disciplina b – Sistemas Mecânicos; b) Interferência encontrada: Laje x Duto de ar-condicionado; c) Solução: execução de furação no modelo; d) Motivação: deverá ser previsto, previamente, em projeto o furo na laje, reduzindo assim, a quantidade de estruturas em concreto prevista em planilha

Figura 5 – Conflito entre uma laje em concreto e um duto de ar condicionado. Fonte: Autor, 2025

Situação 2 – Figura 6; a) Disciplinas objeto de análise: Disciplina a – Estruturas x Disciplina b – instalações hidrossanitárias; b) Interferência encontrada: Laje x tubulação de redes de esgoto; c) Solução: manter a interferência; d) Motivação: tubulações de pequenas dimensões não comprometerão o quantitativo de estruturas de modo significativo

Figura 6 – Conflito entre uma laje em concreto e um componente de instalações hidrossanitárias. Fonte: Autor, 2025

Situação 3 – Figura 7; a) Disciplinas objeto de análise: Disciplina a – Estruturas x Disciplina b – instalações hidrossanitárias; b) Interferência encontrada: viga x tubulação de redes de esgoto; c) Solução: manter a interferência; d) Motivação: tubulações de pequenas dimensões não comprometerão o quantitativo de estruturas de modo significativo.

Figura 7 – Conflito entre uma viga em concreto e um componente de instalações hidrossanitárias. Fonte: Autor, 2025

Situação 4 – Figura 8; a) Disciplinas objeto de análise: Disciplina a – Estruturas x Disciplina b – instalações hidrossanitárias; b) Interferência encontrada: Vigas x dutos de redes de esgotos – em casos de elementos de esgotos estarem colidindo transversalmente e/ou sem conexões; c) Solução: manter a interferência; d) Motivação: impacto no elemento estrutural administrável, não impacta os quantitativos e a posição de

transpasse é no centro da viga e foi aprovada pelo engenheiro estrutural. É importante verificar também se a viga será executada em sua totalidade e depois serão realizados os rasgos para passagem das instalações. Nesse caso, o quantitativo de concreto e de instalações precisam estar previstos em sua totalidade. Entretanto, caso a estratégia de obra seja prever o furo com esperas, poderá ser avaliado, em função do número de quantidades de elementos, realizar os furos no modelo BIM para não superdimensionar as quantidades

Figura 8 – Conflito entre uma viga em concreto e um componente de instalações hidrosanitárias. Fonte: Autor, 2025

Situação 5 – Figura 9; a) Disciplinas objeto de análise: Disciplina a – Estruturas x Disciplina b – instalações hidrossanitárias; b) Interferência encontrada: Vigas x dutos de redes de esgotos – em casos de elementos de esgotos estarem colidindo com conexões; c) Solução: resolver a interferência; d) Motivação: impacto no elemento estrutural não administrável. Conexões são pontos eventuais de manutenção e precisam estarem acessíveis.

Figura 9 – Conflito entre uma viga em concreto e um componente de instalações hidrosanitárias. Fonte: Autor, 2025

Situação 6 – Figura 10; a) Disciplinas objeto de análise: estruturas x instalações hidrossanitárias; b) Interferência encontrada: Vigas x instalações de água fria cortando verticalmente a viga; c) Solução: resolver a interferência; d) Motivação: o posicionamento padrão das armaduras conflita com o elemento da outra disciplina. Há, possivelmente, armaduras longitudinais (principais) que serão comprometidas.

Figura 10 – Conflito entre uma viga em concreto e um componente de instalações hidrosanitárias. Fonte: Autor, 2025

Situação 7 – Figura 11; a) Disciplinas objeto de análise: estruturas x instalações hidrossanitárias; b) Vigas x dutos de redes de esgotos – em casos de elementos de esgotos estarem colidindo não transversalmente; c) Solução: resolver a interferência; d) Motivação: impacto no elemento estrutural não administrável. Passagem de tubulações de forma diagonal e não transversal podem gerar prejuízos com relação à execução e vida útil dos elementos.

Figura 11 – Conflito entre uma viga em concreto e um componente de instalações hidrosanitárias. Fonte: Autor, 2025

Situação 8 – Figura 12; a) Disciplinas objeto de análise: estruturas x instalações elétricas; b) Vigas x eletrocalhas passando de forma transversal às vigas; c) Solução: resolver a interferência ou prever os furos; d) Motivação: em função das dimensões padrão das eletrocalhas é recomendável prever os rasgos para não superestimar as quantidades de estruturas de concreto.

Figura 12 – Conflito entre uma viga em concreto e um componente de instalações elétricas. Fonte: Autor, 2025

5. Resultados

A seguir são demonstrados alguns resultados de um projeto real, de infraestrutura aeroportuária, em que o autor do presente artigo atuou como Coordenador BIM e executou a metodologia apresentada. O escopo do Projeto contemplava tipologias construtivas de edificações e de infraestrutura. A Figura 13 demonstra os prompts adotados em um chatbot avançado de IA generativa e a Figura 14 demonstra os gráficos que foram produzidos com o uso desta inteligência artificial.

Figura 13 – Prompts adotados em chatbot avançado de IA generativa. Fonte: Autor, 2025.

Figura 14 – Resultados em forma de gráficos considerando as diferentes reuniões ocorridas. A) Número de interferências por reuniões ocorridas – verificação por pares de disciplinas; b) Pares de disciplinas com maiores variações percentuais negativas em todo o Projeto; c) variações percentuais por pares de disciplinas considerando apenas a última reunião; d) variações percentuais por disciplinas isoladas considerando apenas a última reunião. Fonte: Autor, 2025

Utilizou-se também inteligência artificial para apoio na elaboração do Relatório de Qualidade de Modelos BIM. Para efeito, adotou-se o seguinte prompt para execução na ferramenta de IA.

Figura 15 – Prompt adotado para a execução dos relatórios de qualidade. Fonte: Autor, 2025

O resultado pode ser verificado por meio da figura a seguir (a partir deste ele foi aprimorado utilizando métodos convencionais):

Figura 16 – Estrutura inicial do Relatório da Qualidade de Modelos BIM gerado no ChatGPT. Fonte: Autor, 2025

A aplicação da matriz de detecção de interferências em projetos baseados em BIM demonstrou ganhos significativos em termos de controle, organização e comunicação das informações. Entre os principais resultados observados, destacam-se:

Potencial ampliado de comparação entre análises disciplinares – A matriz possibilitou maior

clareza na identificação de modelos disciplinares com menor nível de avanço, permitindo a priorização de esforços de compatibilização e a otimização da gestão dos conflitos identificados.

Monitoramento do desempenho por meio de indicadores visuais – O uso de representações gráficas dos resultados favoreceu tanto a equipe técnica quanto o contratante, elevando o nível de interpretação dos dados e fornecendo subsídios para a tomada de decisão em diferentes etapas do processo.

Definição metodológica clara para as partes envolvidas – A estruturação do processo por meio da matriz proporcionou uma metodologia transparente, favorecendo o alinhamento entre equipe de projeto e cliente, além de evidenciar a geração de valor agregado durante a modelagem e a coordenação BIM.

Transparência e objetividade na comunicação dos resultados – A ferramenta contribuiu para a formalização de relatórios de garantia da qualidade com base em métricas claras e verificáveis, fortalecendo a confiabilidade da documentação técnica produzida.

Classificação prévia e validação das interferências – A categorização estruturada dos conflitos antecipou a tomada de decisão pela equipe, reduzindo retrabalhos e garantindo maior previsibilidade no processo de coordenação multidisciplinar.

Potencial para melhoria contínua do processo – Ao integrar a classificação de interferências com ciclos de análise e retroalimentação, a matriz favoreceu a consolidação de boas práticas, estabelecendo um fluxo de trabalho mais eficiente e orientado a resultados.

6. Discussões

A aplicação de uma Matriz de Clash em projetos de infraestrutura, estruturada a partir de critérios claros de priorização entre disciplinas e de classificação das interferências, representa um avanço significativo no controle de qualidade de modelos BIM. Ao sistematizar a detecção e a categorização de conflitos, essa abordagem não apenas otimiza o processo de coordenação multidisciplinar, mas também reduz retrabalhos, custos e riscos durante a execução. A adoção desse método, alinhada ao Plano de Execução BIM (PEB) e às exigências normativas nacionais e internacionais, contribui para elevar a maturidade do uso do BIM no setor, fortalecendo a integração entre equipes e promovendo soluções de engenharia mais eficientes e assertivas. Entretanto, a implementação da matriz de clash apresenta desafios específicos que variam de acordo com o tipo de projeto. Em projetos rodoviários e ferroviários, por exemplo, a elevada extensão linear das obras pode ampliar a complexidade do processo. Em empreendimentos hospitalares e industriais, a densidade de sistemas prediais e de utilidades impõe grande volume de interferências em espaços confinados, exigindo critérios de priorização ainda mais rigorosos. Esses contextos distintos evidenciam que a matriz deve ser ajustada às particularidades de cada tipologia de projeto, o que reforça seu caráter adaptativo e a necessidade de calibragem dos parâmetros de classificação. No projeto real analisado, observou-se que a matriz possibilitou ganhos relevantes, sobretudo na padronização das análises e na comunicação dos resultados entre contratante e projetistas. O uso de métricas objetivas para classificação das interferências contribuiu para reduzir ambiguidades na interpretação dos conflitos e para antecipar decisões críticas durante a modelagem. Além disso, a formalização de relatórios de qualidade fundamentados em critérios claros reforçou a transparência do processo, aumentando a confiabilidade da documentação e favorecendo a percepção de valor agregado pelo cliente. Ao comparar o método proposto com outras abordagens identificadas na literatura, verificam-se convergências e diferenças. Trabalhos como os de Pärn *et al.* (2018) e Häußler e Borrmann (2020) destacam a importância de integrar a detecção de interferências com indicadores de desempenho do processo de modelagem, algo que a matriz aqui apresentada também endereça ao possibilitar monitoramento gráfico dos resultados. Já estudos mais recentes, como Hu *et al.* (2023) e Li *et al.* (2025), exploram soluções baseadas em redes neurais e aprendizado de máquina para antecipar ou evitar conflitos. Embora essas abordagens avancem no campo da automação, a matriz de clash

proposta neste trabalho diferencia-se por seu caráter pragmático e de fácil aplicação em ambientes de projeto colaborativo, podendo ser integrada a rotinas de coordenação sem necessidade de ferramentas computacionais adicionais complexas. Nesse sentido, a contribuição central deste estudo está em demonstrar que, mesmo diante dos desafios de implementação em diferentes contextos de infraestrutura, a matriz de clash representa um instrumento metodológico robusto e replicável. Sua adoção possibilita ganhos tangíveis de eficiência e qualidade, ao mesmo tempo em que abre espaço para evoluções futuras, como a integração com métodos automatizados de detecção e com indicadores de sustentabilidade e custo.

Referências

- BIM Corner. (2023, 16 de outubro). Rules for classifying interferences with the use of Clash Matrix. Recuperado de <https://bimcorner.com/rules-for-classifying-interferences-with-the-use-of-clash-matrix/>
- BIM Track. (2018, 24 de agosto). Common sense coordination: The matrix. BIM Track Blog. Recuperado de <https://bimtrack.co/blog/blog-posts/common-sense-coordination-the-matrix>
- Brasil. (2020, 2 de abril). Decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020. Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling (BIM) – Estratégia BIM BR. Diário Oficial da União, seção 1, p. 4. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10306.htm
- Corrêa, S. L. M., Siviero, L. F., Freitas, R. O., Corrêa, F. R., & Santos, E. T. (2019). BIM para infraestrutura de transportes. In Anais do 2º Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação na Construção – SBTIC (pp. xx–xx). Campinas, SP: UNICAMP.
- Häußler, M., & Borrmann, A. (2020). Model-based quality assurance in railway infrastructure planning. *Automation in Construction*, 109, 102971. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.102971>
- Hu, Y., Xia, C., Chen, J., & Gao, X. (2023). Clash context representation and change component prediction based on graph convolutional network in MEP disciplines. *Advanced Engineering Informatics*, 55, 101896. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2023.101896>
- Lee, S. (2025, 16 de junho). Mastering quality assurance in BIM: A comprehensive guide to ensuring accuracy and reliability in building information modeling. Medium. Recuperado de <https://medium.com/@sarahlee/mastering-quality-assurance-in-bim>
- Li, M., Zhang, Y., Wang, L., Chen, H., & Xu, J. (2025). Automatic clash avoidance in steel reinforcement design using explainable graph neural networks and rebar embedding learning. *Automation in Construction*, 175, 106161. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106161>
- Pärn, E. A., Edwards, D. J., & Sing, M. C. P. (2018). Origins and probabilities of MEP and structural design clashes within a federated BIM model. *Automation in Construction*, 85, 209–219. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.09.010>
- Revizto. (2024, 5 de julho). What is a clash detection matrix? BIM clash matrix. Recuperado de <https://revizto.com/en/what-is-clash-detection-matrix/>
- Revizto. (2024, 14 de outubro). How to ensure BIM quality assurance and validation: Best practices and key steps. Recuperado de <https://revizto.com/en/bim-quality-assurance-validation/>
- Solibri. (2022, 21 de outubro). BIM quality assurance is a process which saves the company time and money. Recuperado de <https://www.solibri.com/articles/bim-quality-assurance>
- Stein, R. (2024, 4 de janeiro). Guide to the BIM quality assurance and validation. Medium. Recuperado de <https://medium.com/@steinryan28/guide-to-the-bim-quality-assurance-and-validation-48654057eab7>